

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Alimova M.Sh. Jamoatchilik nazorati orqali talabalarning faolligini oshirish va ularni mustaqil nazorat tizimiga jalb etish	256
Mirzayev T.T. Huquqiy madaniyatning amaliyotdagi holati va uni ta'lim tizimiga ta'siri	261
Kamolova M.J. Media falsafa haqidagi qarashlar tahlili	267
Iminov O.N. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	273
Vohidov S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati. muammo va yechimlar	277
Madumarov B.Y. Ekotsentrizm va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqliklar	281
Bektashev B.B. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy va ma'naviy omillarning ta'siri	285
Raximova Z.X. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'siri	290
Pozilova M.M. 2011-yilda ayollar tadbirkorligining rivojlanishi: "Iqbol" gazetasi materiallari tahlili	298
Djumabayev I.A. OTM matbuot xizmati va media-marketing: jamoatchilik e'tiborini jalb qilish	301
Qaxxorova Sh.A. Al Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashini rivojlantirish usullari	306
Xolliyeva D.D. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi	311

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Muydinova M.A., Zokirova N.A. Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	315
Komilov M.M., Mirzaalimov A.A., Mirzaalimov N.A., Muydinova M.A., Mirzaalimova M.S., Xaydarov Sh.Y. Laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni aniqlash	318
Do'monov B.M., Rustamov S.A., Mutalibova N.G'. Umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalari to'plamini yaratish va amaliyotga qo'llash: refleksiya metodi yondashuvi	322
Nizomova B.B. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya o'qitish jarayonini takomillashtirishda integratsion jarayon va STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish	326
Rahmonov M.Sh. Google Classroom: talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari	333
Temirova G.G., Yusupova N.N. Informatikadan topshiriqlar va ularning turlari	340
Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari	343
Axmadaliyev U.A. Kichik gidroelektr stansiyalar fanini o'qitishda Keys-Stadi metodi va Matlab/Simulink dasturidan foydalanish	348
Bekchonova Sh.B. Raqamli texnologiyalar muhitida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari	352
Mamadaliyev B.K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanish	357
Shabdullayeva L.O. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati	361
Toxirova M.X. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari	364
Karimova N.A., Sirojiddinov B.A. G'o'za hosildorligiga sharoitning ta'siri	369

3. Hasanboyeva O. Pedagogik muloqot asoslari. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 2015. 148-b.
4. Yo'ldoshev M. Ta'lim jarayonida kommunikativ kompetensiya. Toshkent: Fan. 2017. 28-b.
5. Raxmonqulov A. Pedagogik texnologiyalar va interfaol usullar. Samarqand: Zarafshon. 2019. 73-b.
6. Jalolov J. Til o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi. 2012. 64-b.
7. Nishonova S. Pedagogik mahorat va muloqot madaniyati. Toshkent: Innovatsiya-Ziyo. 2016. 41-b.
8. Turg'unov R. Samarali ta'lim va pedagogik muloqot texnologiyalari. Buxoro: Ilm-Ziyo. 2021. 32-b.
9. Ziyoyeva M. *Pedagogik psixologiya va muloqot nazariyalari.* Toshkent: O'zbekiston. 2020.
10. Qo'chqarov N.. Interfaol metodlar asosida dars o'tish usullari. Nukus: Qaraqalpaq Universiteti nashriyoti. 2018.
11. Выготский Л. С. Мышление и речь. Москва: Педагогика. 1982. –С 94
12. Леонтьев А. А. Психология общения. Москва: Смысл(1999). –С 71
13. Бодалев А. А. Личность и общение. Москва: Педагогика. 1983. –С 108

UO'K: 37.0

2011-YILDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINING RIVOJLANISHI: "IQBOL" GAZETASI MATERIALLARI TAHLILI

<https://zenodo.org/records/15336871>

Pozilova Maftunxon Mirzoxidjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada 2011-yilda O'zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish yo'nalishida amalga oshirilgan chora-tadbirlar tahlil qilinadi. "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili" doirasida ayollarni tadbirkorlikka jalb qilish, moliyaviy va ta'limiy qo'llab-quvvatlash kabi islohotlar joriy etilgan. Maqolada ayollar tadbirkorligi jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga qo'shgan hissasi, davlat tomonidan taqdim etilgan imtiyozli kreditlar, treninglar va ish o'rinlarining yaratilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, muvaffaqiyatli tadbirkor ayollar faoliyati misollar orqali tadbirkorlikning ijtimoiy ahamiyati ko'rsatiladi.*

Kalit so'zlar: *ayollar tadbirkorligi, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, ijtimoiy rivojlanish, iqtisodiy mustaqillik, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, o'quv treninglari, ish o'rinlari yaratish.*

Аннотация. *В статье анализируются мероприятия, проведенные в Узбекистане в 2011 году для развития женского предпринимательства. В рамках года «Малый бизнес и частное предпринимательство» были внедрены реформы, направленные на привлечение женщин в бизнес, их финансовую и образовательную поддержку. Рассматривается вклад женского предпринимательства в экономическое и социальное развитие общества, предоставление льготных кредитов, проведение тренингов и создание рабочих мест. Также приводятся примеры успешных женщин-предпринимателей, демонстрирующие социальное значение предпринимательства. Статья подчеркивает важность политики и программ, направленных на повышение экономической независимости и социального статуса женщин.*

Ключевые слова: *женское предпринимательство, малый бизнес, частное предпринимательство, социальное развитие, экономическая независимость, финансовая поддержка, обучающие тренинги, создание рабочих мест.*

Abstract. *The article analyzes the initiatives undertaken in Uzbekistan in 2011 to promote women's entrepreneurship. As part of the "Year of Small Business and Private Entrepreneurship," reforms were implemented to engage women in business and provide them with financial and educational support. The article highlights the contributions of women's entrepreneurship to the economic and social development of society, including the provision of preferential loans, training programs, and job creation. Examples of successful female entrepreneurs demonstrate the social*

significancy of entrepreneurship. The article emphasizes the importancy of policiyes and programs aimed at enhancing women's economic independency and social standing.

Keywords. *women's entrepreneurship, small business, private entrepreneurship, social development, economic independency, financial support, training programs, job creation.*

O'zbekistonda mustaqillikka erishilgandan so'ng, ayollarning jamiyatdagi ijtimoiy va iqtisodiy mavqeini mustahkamlashga qaratilgan islohotlar davlat siyosatida asosiy o'rinni egallay boshladi. Ayollarga nisbatan nafaqat oila boshqaruvchilari, balki jamiyat rivojiga hissa qo'shayotgan muhim ijtimoiy guruh sifatida ham qaraladi. 2011-yil "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili" deb e'lon qilingani, mamlakatda ayniqsa, ayollar tadbirkorligiga bo'lgan alohida e'tiborning amaliy natijasidir. Bu yil davomida ayollarni tadbirkorlikka jalb qilish, ular uchun moliyaviy va tashkiliy imkoniyatlarni kengaytirishga qaratilgan keng qamrovli chora-tadbirlar bajarildi. Davlat tomonidan taqdim etilgan imtiyozli kreditlar, o'quv treninglari va tadbirlar nafaqat shaxsiy bizneslarning rivojiga, balki butun jamiyatda iqtisodiy farovonlikning oshishiga hissa qo'shdi.

Gazeta va ommaviy axborot vositalari mazkur faoliyatni yoritishda muhim o'rin egalaydi. Jumladan, 2011-yilda "Iqbol" gazetasida chop etilgan 707 ta maqolaning 22 tasi tadbirkor ayollarning hayoti va ularning yutuqlariga bag'ishlangan. Ushbu maqolalar tadbirkor ayollarning nafaqat iqtisodiy rivojlanishga, balki ijtimoiy taraqqiyotga bo'lgan ta'sirini yorqin namoyon etdi. Ayollar tomonidan amalga oshirilgan biznes loyihalari faqatgina yangi ish o'rinlarini yaratibgina qolmay, balki mahalliy aholining hayot darajasini oshirishga ham xizmat qildi. Ayollarning hayoti va ularning yutuqlariga bag'ishlangan ushbu maqolalar tadbirkor ayollarning nafaqat iqtisodiy rivojlanishga, balki ijtimoiy taraqqiyotga bo'lgan ta'sirini yorqin namoyon etdi. Ayollar tomonidan amalga oshirilgan biznes loyihalari faqatgina yangi ish o'rinlarini yaratibgina qolmay, balki mahalliy aholining hayot darajasini oshirishga ham xizmat qildi.

Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish borasidagi chora-tadbirlar nafaqat shaharlarda, balki qishloq joylarida ham keng qamrovli bo'ldi. Ushbu islohotlar natijasida qishloq ayollari o'zlarining ko'nikmalarini rivojlantirish va iqtisodiy mustaqillikka erishish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Masalan, tikuvchilik, hunarmandchilik, oziq-ovqat ishlab chiqarish va fermerlik kabi sohalardagi tadbirkorlik loyihalari ularning muvaffaqiyatli rivojlanishiga katta hissa qo'shdi.

Ish bilan ta'minlash va yangi ish o'rinlari yaratish Viloyat hokimligi oila, onalik va bolalikni ijtimoiy muhofaza qilish kotibiyati mudiri Mavludaxon Nizomova "Iqbol" gazetasiga bergan hisobot maqolasiga qo'ra, 2011-yilda viloyatdagi banklar tomonidan tadbirkor xotin-qizlarga ajratilgan kredit mablag'lari miqdori 2010- yilga nisbatan 2,2 barobar o'sib, 47 mlrd. 362 mln. so'mni tashkil etdi. Natijada, xotin-qizlar uchun 39520 ta o'rniga 40810 ta yangi ish o'rinlari barpo etildi va belgilangan reja 103,3 foizga bajarildi. Yaratilgan yangi ish o'rinlarining aksariyati kichik biznes, xususiy tadbirkorlik subektlari hissasiga to'g'ri kelgan [1].

Bundan tashqari Andijon viloyatida ayollarni fermer xo'jaliklariga jalb qilish, ularning agrar sektorga kirishini va o'z ishini yo'lga qo'yishini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Bu ayollar faqat oilaviy daromadni oshiribgina qolmay, balki o'z oilalarining ijtimoiy va iqtisodiy holatini yaxshilashga ham ko'maklashgan. Bunga misol qilib, "Oltinko'l vodiy gulshani" fermer xo'jaligi rahbari, O'zbekiston qahramoni, Siyosatxon Abdulayeva [2]; 25 nafar ayol, 8 nafar erkakni ish bilan taminlagan. 2011-yilda g'alladan 30 million, paxtadan 20 million so'm sof daromad olgan "Koinot" fermer xo'jaligi rahbari Sohibaxon Xudoyberdiyeva, 51 gektar ekin

maydoniga ega "Shirmonbuloq faxri" fermer xo'jaligi rahbari Muborakxon Isroilovalarni keltirish mumkin. [3].

Ayollar o'rtasida noqonuniy mehnat migratsiyasi va odam savdosining oldini olish, umuman, xotin-qizlarning huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida 2980 marta turli tadbirlar o'tkazildi. O'tkazilgan tadbirlarda 390 ming nafardan ziyod fuqarolar ishtirok etdilar. Viloyat xotin-qizlar qo'mitasi qoshidagi "Mehrimiz Sizga" ayollar va ularning oilalarini ijtimoiy-huquqiy qo'llab-quvvatlash markaziga murojaat qilgan ayollarning barchasiga tibbiy, huquqiy va ijtimoiy yordam ko'rsatilgan [4].

Gazetaning 2011-yil 3 fevraldagi 6-sonida Andijon shahridagi Yoshlar markazida viloyat xotin-qizlar qo'mitasi, "Oila" ilmiy-amaliy markazi viloyat bo'limi hamda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi viloyat Kengashi bilan hamkorligida "Yosh oilalarda tadbirkorlikni shakllantirish" mavzuida ilmiy-amaliy seminar [5]; 2011-yil 07-iyun 28-sonida Viloyat xotin-qizlar qo'mitasi qoshidagi "Tadbirkor ayol" uyushmasi "Moliyaviy ta'lim dasturi" loyihasi asosida joylarda trening haqida ma'lumotlar bergan. [6] Bu kabi treninglar xotin-qizlarning moliyaviy va tashkiliy bilimlarini oshirishga yo'naltirilgan. Ushbu treninglar, nafaqat tadbirkorlikka qiziqqan ayollar uchun, balki ish bilan ta'minlashda yordam berish va ularni turli sohalarda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bilimlar bilan ta'minlashda muhim rol o'ynagan. Bu ayollarning biznesga bo'lgan qiziqishini oshirgan va ularning tadbirkorlik salohiyatini kengaytirgan.

"Tashabbus - 2009" da o'z mahsulotlari bilan qatnashib, tumanda va viloyatda faxrli o'rinni egallab, "Yilning eng yaxshi tadbirkor ayoli" nominatsiyasi g'olibi bo'lgan, 2010-yilda esa "Zamonaviy o'zbek ayoli" ko'rik-tanlovida respublikada bosqichida ishtirok etgan Irodaxon Abdurazzoqova; 40 ishchi o'rni yaratgan Nodiraxon Karimova; [7] 2009-yilda o'tkazilgan "Yilning eng faol ma'naviyat targ'ibotchisi", "Yil ayoli - 2010" tanlovlari ishtirokchisi Hadichaxon Ismoilova kabi tadbirkorlarning misol tariqasida keltirilishi ayollar faoliyatiga samarali ilhom va yordam beradi. Uning tikuvchilik biznesi nafaqat o'z oilasining iqtisodiy holatini yaxshilashga, balki ishsiz ayollar uchun yangi ish o'rinlari yaratishga ham yordam bergan. Bu kabi misollar tadbirkor ayollarning jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini namoyon etadi va qo'llab-quvvatlanish zarurligini ko'rsatadi.

Ayollarni tadbirkorlikka jalb qilish faqat iqtisodiy jihatdan emas, balki ijtimoiy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Ayollar jamiyatdagi ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga katta hissa qo'shmoqda. Ular faqat biznesni rivojlantiribgina qolmay, balki oila a'zolarini ham tarbiyalash, jamiyatdagi ijtimoiy muammolarga yechimlar topishda ham faol ishtirok etmoqda. Shuning uchun, ayollarning tadbirkorlik faoliyatini yanada kengaytirish va ularning rolini oshirish muhimdir.

2011-yil "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili"da ayollarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilishda bir qator muhim yutuqlarga erishildi. "Iqbol" gazetasi maqolalarida keltirilgan ma'lumotlar ayollar tadbirkorligining iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini keng yoritib, davlat tomonidan amalga oshirilgan chora-tadbirlarning samaradorligini namoyon etdi.

Ayollarni tadbirkorlikka jalb qilish nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki jamiyat uchun katta ijtimoiy ahamiyat kasb etdi. Fermerlik, tikuvchilik va hunarmandchilik kabi sohalardagi ayollar faoliyati nafaqat yangi ish o'rinlarini yaratish, balki mahalliy jamoalarning iqtisodiy farovonligini oshirishga xizmat qildi. Bunda davlat tomonidan ajratilgan imtiyozli kreditlar va treninglar muhim ahamiyat kasb etadi.

2011-yil davomida tadbirkor ayollar uchun ajratilgan kreditlar va o'quv seminarlari, ularning faoliyatidagi ko'nikmalarni oshirishga hissa qo'shdi. Bu esa tadbirkorlikning barqaror rivojlanishiga yordam berdi. Xususan, Nodiraxon Karimova va Hadichaxon Ismoilova kabi tadbirkorlarning misollari qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishning ahamiyatini ko'rsatdi.

Shu bilan birga, tadbirkor ayollar moliyaviy resurslarga bo'lgan cheklangan kirish imkoniyati va zarur ko'nikmalar yetishmovchiligi kabi muammolarga duch keldilar. Bu muammolarni hal qilish uchun moliyaviy yordamni kengaytirish, ko'nikmalarni rivojlantiruvchi treninglarni ommalashtirish zarur. Ayollarning tadbirkorlik salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun qishloq hududlaridagi imkoniyatlarni kengaytirish muhim.

Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash siyosatini davom ettirish, ularning ijtimoiy va iqtisodiy faolligini oshirishga qaratilgandasturlarni kengaytirish maqsadga muvofiq. Shuningdek, tadbirkor ayollarning ilhomlantiruvchi misollari va yutuqlari yosh avlodni tadbirkorlikka qiziqtirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Ayollarni tadbirkorlikka jalb qilish ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning muhim qismi ekanligini ta'kidlab o'tish joiz. Ushbu yo'nalishda amalga oshirilgan islohotlar natijalari barqaror rivojlanish uchun muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi.

2011-yilda O'zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar va tashabbuslar samarali natijalarni bera oldi. Ayollarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, ta'lim va treninglar orqali ularning tadbirkorlik sohasidagi bilim va ko'nikmalarini oshirish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirildi. Bundan tashqari, shahar va qishloq joylarida yaratilgan yangi ish o'rinlari mahalliy aholining iqtisodiy farovonligini oshirishga katta hissa qo'shdi.

Tadbirkor ayollarning muvaffaqiyatli faoliyati jamiyat rivoji uchun ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan katta ahamiyatga ega bo'lib, ularning jamoatchilik hayotidagi roli sezilarli darajada oshdi. Shuningdek, ayollar o'z tadbirkorlik tashabbuslari orqali yangi ish o'rinlari yaratib, mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishda faol ishtirok etdi.

Ushbu natijalar ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish bo'yicha kelgusidagi dasturlar va loyihalarni ishlab chiqish uchun mustahkam asos yaratadi. Hukumat va jamiyatning bunday sa'y-harakatlari kelajakda O'zbekistonda iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Nizomova M. Ayollarning har bir kuni bayram bo'lsin. Iqbol gazetasi//№11.06.2012.
2. Abdulayeva Z. Ayollarni quvonch tark etmasin. Iqbol gazetasi//№10 03.03.2011
3. Hayitboyeva R. Elga suyanib, undan kuch olgan ayol. Iqbol gazetasi//№24 09.06.2011
4. Nizomova M.. Ayollarning har bir kuni bayram bo'lsin. Iqbol gazetasi//№11.06.2012
5. Abdullayeva Z. Oilaviy tadbirkorlik rivojlanadi. Iqbol gazetasi//№6 03.02.2011
6. Norboyeva M. Moliyaviy ta'lim dasturi asosidagi treninglar. Iqbol gazetasi//№28 07.07.2011
7. Abdusalomov U. Ham pedagog, ham tadbirkor Iqbol gazetasi // №28 07.07.2011

UO'K: 101.1

OTM MATBUOT XIZMATI VA MEDIA-MARKETING: JAMOATCHILIK E'TIBORINI JALB QILISH USULLARI

<https://zenodo.org/records/15336877>

Djumabayev Irgashbek Alisherovich
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. *Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalari (OTM) uchun samarali axborot siyosatini yuritish va jamoatchilik e'tiborini jalb qilish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan,*

